

बनाक्ष जन

आलोचना का परिदृश्य

अनुक्रम

अपनी बात		4
परंपरा और इतिहास		
आलोचना की निगाह में भारतीय नवजागरण	संजय जायसवाल	6
उन्नीसवीं सदी के नवजागरण के अन्तर्विरोध एवं उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य		
भारत के ऐतिहासिक अतीत व वर्तमान से संवाद	राम विनय शर्मा	14
हिन्दी आलोचना जगत का अनिवार्य दस्तावेज	सौरभ सिंह	22
परंपरा, इतिहास दृष्टि और उत्तरआधुनिक चिंतन	वीरेंद्र सिंह	26
	अजय चंद्रवंशी	30
अस्मिता		
समकालीन समय में नारीवादी विचार	स्मिता अग्रवाल	37
स्त्रीवादी आलोचना की नई जमीन	मधु सिंह	41
बहुजन साहित्य की प्रासंगिकता	शशांक कुमार	45
विभूति		
प्रसाद की काव्य सृष्टि की एक अन्तरंग यात्रा	जीवन सिंह	48
नागार्जुन-साहित्य का सम्यक् विश्लेषण	सुशील कुमार सुमन	56
रामविलास शर्मा की सांस्कृतिक बहुज्ञता	नीलोफर उस्मानी	60
कथा साहित्य		
उपन्यासों के देस में	अरुण होता	64
आलोचना की परिधि से एक हस्तक्षेप	अनुपम कुमार	69
समकालीन कहानी पर गंभीर विवेचना	सुलोचना दास	73
उनकी लेखनी से बहता है समय का झरना	ममता दीपक वेर्लेकर	77
कविता		
कोलाहल के विरुद्ध कविता के पक्ष में	गोपाल प्रधान	81
कविता की हार्दिक विवेचना	ललित श्रीमाली	85
कुछ और भी		
साहित्य के चित्तेरे : नंदकिशोर आचार्य	प्रज्ञा त्रिवेदी	88
भाषा का समाज और अध्ययन	प्रभाकरन हेब्बार इल्लत	92
समाजवादी विचारों से प्रभावित आलोचना	भावना मासीवाल	97
बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी का सवाल	अंकित नरवाल	101

बहुजन साहित्य की प्रासंगिकता

पिछली सदी के उत्तरार्ध में हाशिये पर पड़े समाजों की अभिव्यक्ति मुखर रूप से हुई, तत्पश्चात अनेक विमर्शों का उदय होता है, जिनमें दलित विमर्श, स्त्रीवादी विमर्श, थर्ड जेंडर विमर्श, अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त घुमंतू जातियों का विमर्श, आदिवासी विमर्श आदि सामने आए। इनमें से दलित, स्त्री और आदिवासी साहित्य ने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई, अन्य विमर्श अभी उस ऊँचाई तक नहीं पहुँच सके हैं। बहुजन साहित्य की अवधारणा इन सभी विमर्शों को एक बड़ी छतरी के नीचे समेटने की कोशिश तो है ही, साथ वह इससे इतर भी बहुत कुछ है।

प्रमोद रंजन द्वारा संपादित पुस्तक 'बहुजन साहित्य की प्रस्तावना' इस अवधारणा के विभिन्न पहलुओं से हमारा परिचय करवाती है। इस पुस्तक को तीन खंडों में बाँटा गया है- खण्ड : 1 - ओबीसी साहित्य विमर्श, खण्ड : 2 - आदिवासी साहित्य विमर्श और खण्ड : 3 - बहुजन साहित्य विमर्श।

रंजन बताते हैं कि हिन्दी में 'बहुजन साहित्य' की अवधारणा का जन्म 2011 के इर्दगिर्द फारवर्ड प्रेस पत्रिका के संपादकीय विभाग में हुआ। यह समानधर्मा विचार वालों से हिन्दी लेखकों से उनके विचार-विमर्श का परिणाम था। इस पुस्तक का उद्देश्य उस पत्रिका में प्रकाशित बहुजन साहित्य से संबंधित चुनिंदा लेखों को एक जगह पर रखना है। पुस्तक के पहले और दूसरे खंड में क्रमशः ओबीसी और आदिवासी विमर्श का समर्थन करने वाले लेखों को जगह दी गई है। चूँकि दलित साहित्य और स्त्री साहित्य पर हिन्दी साहित्य जगत में पर्याप्त विमर्श हो चुका है, संभवतः इसीलिए इन विमर्शों पर केंद्रित लेख इसमें नहीं लिए गए हैं। किताब का अंतिम खंड, जो बहुजन साहित्य पर केंद्रित है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसे संपादकीय ईमानदारी और अपने विचारों पर अटूट विश्वास ही कहना जाना चाहिए कि संपादक ने किताब में ऐसे लेखों को भी जगह दी है, जो बहुजन साहित्य अवधारणा का विरोध करते हैं।

प्रमोद रंजन पुस्तक के संपादकीय में 'बहुजन साहित्य की अवधारणा' को अपने आप में एकदम सीधी मानते हुए इसे "अभिजनों के विपरीत बहुजन का साहित्य" कहते हैं। वे इसे और स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि बहुजन साहित्य बहुसंख्यकों का साहित्य जरूर है, लेकिन यह 'बहुसंख्यकवाद' का साहित्य नहीं है। बहुजनवाद और बहुसंख्यकवाद में काफी फर्क है। जैसा कि वे कहते हैं "बहुसंख्यकवाद मनुवाद के तर्ज पर बहुजनवाद की चेतना के निर्माण का विरोध करने का एक वैचारिक माध्यम है जबकि बहुजनवाद स्वतंत्रता, समता और मैत्री की संकल्पना है।"

बहुजन साहित्य की अवधारणा भारतीय समाज में उभरे विभिन्न वंचित सामाजिक समूहों की साझी पीड़ाओं को कमोबेश समान मानते हुए और सांस्कृतिक-साहित्यिक अभिव्यक्तियों की समानता को लक्ष्य करते हुए उन सभी लोगों को साथ लेकर चलने की बात करती है, जो इन अमानवीयताओं के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी ये विमर्श अपने-अपने हिस्से की लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं। लेकिन इस सबका संघर्ष का लक्ष्य स्पष्ट रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से समतामूलक व संवेदनशील समाज का निर्माण करना है। बहुजन अवधारणा इनके संघर्षों को एक मंच पर लाने की वकालत करती है। दूसरी ओर, अभिजन-साहित्य की वैचारिकी मनुवाद और नीतियों के नक्शेकदम पर चलने की वकालत करती है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न वंचित समूहों

शशांक कुमार : शोधार्थी।

डी.सी. कॉलोनी, दिफू, कार्बी आंगलॉग, असम - 782460

मो. : 9953502794 ईमेल : kumarshashank2050@gmail.com

को उनके आपसी झगड़ों को उभारते हुए अलग-थलग कर देती है। जबकि बहुजन साहित्य की अवधारणा उनके इस छद्म को भंग करती है तथा संघर्ष की एक विशाल, मुकम्मल प्रस्तावना रखती है। साथ ही यह अलग-अलग वंचित समूहों द्वारा अपनी विशिष्ट समस्याओं को रेखांकित करने पर बल देती है। इस प्रकार यह यह मेगा नैरेटिव और माइक्रो डिस्कोर्स को एक दूसरे के विरुद्ध नहीं खड़ा करती, बल्कि उन्हें एक दूसरे के पास लाती है तथा एक दूसरे का पूरक बनाती है। उनके अनुसार, “बहुजन साहित्य की अवधारणा का विकास वस्तुतः हिन्दी साहित्य की आलोचना के विकास का सवाल है। जैसे-जैसे हम बहुजन साहित्य को चिह्नित करते जाएँगे, द्विज साहित्य स्वतः हाशिए का साहित्य बनता जाएगा, क्योंकि हिन्दी साहित्य का अधिकांश हिस्सा बहुजन साहित्य ही है। जरूरत इस बात की है कि हम कितने कोणों से अपने साहित्य को परखते हैं।”

पुस्तक के ओबीसी साहित्य वाले खंड में अभय कुमार दुबे कहते हैं कि “ओबीसी आधुनिक राजनीति में कोई खास दूरी तय नहीं कर पाया है और वे इसके पीछे गहरी सांस्कृतिक विफलता की ओर इशारा करते हैं।” उनका कहना है कि “पिछड़े वर्ग का अपना कोई अलग साहित्य नहीं है, न ही उनके पास अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ हैं। एक तरफ उनके वोट ऊँची जातियों की पार्टियों की छीन झपट में फँसे हुए हैं, और दूसरी तरफ सांस्कृतिक धरातल पर उनके आचरण और सृजनात्मकता में ऐसा कुछ नहीं है, जो उन्हें द्विजों की बौद्धिकता से अलग दिखा सके।” वे मानते हैं कि राजनीतिक समुदाय के रूप में पिछड़े अपनी दायेदारी करने में विफल रहे हैं। पिछड़े वर्ग का रिनिसाँ होते-होते रह गया है। लेकिन, उन्हें अभी उसका इंतजार है। संभवतः उन्हें बहुजन साहित्य की अवधारणा में इसकी संभावना दिखती है कि इसके आकार लेने के बाद पिछड़ों की साहित्यिक-सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ भी रेखांकित की जा सकेंगी।

भाषाविद् और आलोचक राजेंद्र प्रसाद सिंह का लेख ‘ओबीसी साहित्य’ पर केंद्रित है। वे सवाल उठाते हैं कि जब हिन्दी साहित्य में धर्म-संप्रदाय (सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य), ईश्वर (राम काव्य, कृष्ण काव्य, सगुण-निर्गुण काव्य), जाति (द्विवेदी, शुक्ल आदि), आधी आबादी के रूप में महिला लेखन के नाम पर काव्यधारा की पहचान की गई है, तब ओबीसी साहित्य की पहचान क्यों नहीं की जा सकती है? भारतीय समाज में ओबीसी की आबादी आधी से भी ज्यादा है फिर इसका अस्तित्व क्यों न हो? वस्तुतः वे ओबीसी साहित्य को सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को साहित्य मानते हैं। सिंह “हिन्दी का दलित साहित्य और ओबीसी साहित्य दोनों को एक-दूसरे का पूरक मानते हैं। उनका कहना है कि ब्राह्मणवाद का विरोध, समतामूलक समाज की स्थापना, सामंती ताकतों का खात्मा, सामाजिक एवं धार्मिक बह्माडम्बरों का खंडन, आर्थिक समानता की स्थापना जैसे साहित्यिक स्वर इन दोनों साहित्यिक धाराओं को एक दूसरे से जोड़ते हैं।”

वीरेंद्र यादव दलित साहित्य की तर्ज पर ओबीसी साहित्य की परिकल्पना एक विवादस्पद और जोखिम भरा मुद्दा मानते हैं। चौथीराम यादव यह मानते हैं कि दलित आंदोलन और दलित साहित्य का ओबीसी के नायकों ने विकास किया। ज्योतिबा फुले, साहूजी महाराज, पेरियार ओबीसी थे और उत्तर भारत में ललईसिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा और सभी लोग दलित आंदोलन के मजबूत पक्षधर थे। इन लोगों ने आंदोलन चलाया और उसको आगे बढ़ाया। इन्होंने दलितों की समस्याओं और समाज में उनकी स्थिति को लेकर नाटक लिखे। इनकी कोशिशों की दलित साहित्य की वैचारिकी के निर्माण में बड़ी भूमिका थी। हरिनारायण ठाकुर ने अपने लेख में ओबीसी साहित्य के दायरे को सबसे बड़ा बताते हुए ओबीसी साहित्य का समाजशास्त्र और राजनीति, स्वरूप और संभावनाएँ, सिद्धांत और सीमाएँ पर विस्तृत रूप से लिखा है।

जबकि आदिवासी मुद्दों पर काम करने वाले विद्वान अश्विनी कुमार पंकज ध्यान दिलाते हैं

“आदिवासी तो व्यावहारिक अर्थों में गैर-ब्राह्मणवादी, जातिविहीन समुदाय है। उससे एका करने के लिए समाज, राजनीति और संस्कृति के सभी आयामों में ‘ब्राह्मणवाद और जाति’ को त्यागना होगा। वहाँ बौद्ध धर्म अपनाकर जाति में रहने की सुविधा नहीं है। इसलिए स्वाभाविक रूप से दलित और पिछड़ों में ही एकता संभव है और विचारक विद्वान कह रहे हैं, दलित-पिछड़ों की वैचारिकी का आधार एक है। यह कैसा वैचारिक आधार है, जो बहुजन एकता और सामूहिकता के विंदु की तलाश एक-दूसरे में कर रहा है, लेकिन इस जीवनदर्शन और व्यवहार के सभी आयामों में जी रहे आदिवासी समाज की ओर नजर भी उठाकर नहीं देखना चाहता है। आदिवासी होने का अर्थ है जातिविहीन होना। लंबे संघर्ष के बाद भी दलित समुदाय जातिविहीन नहीं हो पाया और राजनीतिक रूप से उसका संघर्ष सिर्फ ‘सत्ता प्राप्ति’ तक सिमट कर रहा गया है। ओबीसी तो उनसे भी चार कदम पीछे हैं। दलितों और पिछड़ों का आदिवासियों से अलगाव महज भौगोलिक नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक ज्यादा है। इस पर विमर्श किये बगैर बहुजन साहित्य या बहुजन राजनीति की परिकल्पना अधूरी रहेगी।” उनका यह सवाल तब और गहरा हो जाता है, जब आज कई जातियाँ महज ‘आरक्षण’ के लिए आदिवासी होने की लड़ाई तो लड़ती हैं, पर आदिवासी संघर्ष का हिस्सा नहीं बनतीं।

किताब में प्रसिद्ध मराठी दलित साहित्यकार शरण कुमार लिंबाले का एक इंटरव्यू संकलित है। इसमें लिंबाले कहते हैं कि दलित और स्त्री विमर्श के बाद अब ओबीसी विमर्श की चेतना दलित साहित्य को मिली सफलता से उपजी है। उनका कहना है कि “शूद्र, अतिशूद्र, महिला और आदिवासियों की पूरी त्रासदी एक ही है, मगर जहाँ तक इन सबको बहुजन साहित्य के नाम पर एक ही छतरी के नीचे लाए जाने का सवाल है तो यह एक आदर्शवादी स्थिति है।”

पुस्तक में बहुजन अवधारणा पर केंद्रित लेखिका अरुंधति राय का एक भाषण भी संकलित है, जिसमें वे कहती हैं कि “हम अन्याय से कैसे इस प्रकार लड़ें कि इसके प्रति हमारे मन में रोष होते हुए भी न्याय के विचार को अपने मन में संजोकर रख सकें? हममें अन्याय के प्रति रोष तो हो, परन्तु हमारे मन में न्याय के विचार, प्रेम के विचार, सौंदर्य के विचार, संगीत और साहित्य के लिए भी जगह हो, हम कटुता से भरे क्षुद्र व्यक्ति न बन जाएँ, क्योंकि वे तो यही चाहते हैं कि हम ऐसे बन जाएँ और इसलिए मैं साहित्य के इस विचार में, बहुजन साहित्य के विचार में यकीं रखती हूँ, ऐसा साहित्य, जो हर प्रकार के दमन-केवल जातिगत दमन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। कई तरह के दमन होते हैं—परन्तु हम समाज के ढाँचे को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो कि एक ऐसा समाज है, जिसे जाति का इंजन गतिमान रखे हुए है।”

जैसा कि मैंने पहले कहा, पुस्तक में कुछ लेखक बहुजन अवधारणा के विचार के समर्थन में खड़े दिखते हैं तो कुछ इसका खंडन करते हैं। इसके बावजूद किताब बहुजन साहित्य की अवधारणा को व्याख्यायित करने तथा इसकी प्रासंगिकता को पुरजोर तरीके से बताने में सफल रहती है। लेकिन पुस्तक में शामिल लेखों से ओबीसी साहित्य की अवधारणा कोई निश्चित स्वरूप लेती दिखाई नहीं देती है। हालांकि पुस्तक के संपादकीय में प्रमोद रंजन ने संकेत किया है बहुजन साहित्य की अवधारणा पर केंद्रित कुछ एक और पुस्तक वे प्रकाशित करेंगे। उम्मीद है कि इस कड़ी की अगली किताब में बहुजन साहित्य की सैद्धांतिकी और स्पष्ट होगी।

समीक्षित कृति

बहुजन साहित्य की प्रस्तावना

संपादक- प्रमोद रंजन एवं आयवन कोस्का

द मार्जिनलाइज्ड प्रकाशन, दिल्ली